

Хмельник С.И.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Фотон – физическая иллюзия. Третья энергия электромагнитной волны.

Аннотация

Рассматривается цилиндрическая волна и показывается, что волна обладает массой, имеет момент вращения вокруг центральной оси и поэтому представление о фотоне становится излишним. Показывается также, что энергия и масса волны существуют одновременно, как единая сущность.

Показывается, что электромагнитная волна имеет энергию вращения, как третий (в дополнение к магнитной и электрической) тип энергии. Рассчитывается ее величина и объясняется причина того, что волны одной и той же интенсивности, но разной частоты, проявляют себя по-разному.

Оглавление

1. Цилиндрическая волна
 2. Математическая модель
 3. Скорость и длина волны
 4. Энергия
 5. Потоки энергии
 6. Масса волны
 7. Вращение волны
 8. Квантование волны
- Литература

1. Цилиндрическая волна

В [4] *рассматривается цилиндрическая симметричная волновая функция $\psi(\rho, t)$, где $\rho = (x^2 + y^2)^{1/2}$ - стандартная цилиндрическая координата. Предполагая, что эта функция удовлетворяет трехмерному волновому уравнению, которое можно переписать в виде*

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = v^2 \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial \psi}{\partial \rho} \right), \quad (1)$$

можно показать, что синусоидальная цилиндрическая волна с фазовым углом φ , волновым числом k и угловой частотой $\omega = kv$ имеет приближенную волновую функцию

$$\psi(\rho, t) \approx \psi_0 \rho^{-1/2} \cos(\omega t - k\rho - \varphi) \quad (2)$$

в пределе $\omega = kv$. Здесь $\psi_0 \rho^{-1/2}$ - амплитуда волны. Соответствующие волновые фронты (то есть поверхности с постоянной фазой) представляют собой набор концентрических цилиндров, которые распространяются радиально наружу от их общей оси $\rho = 0$ с фазовой скоростью $\omega/k = v$ - см. рис. 1. Амплитуда волны затухает как $\rho^{-1/2}$. Такое поведение можно понять, как следствие сохранения энергии, согласно которому мощность, протекающая через различные поверхности $\rho = \text{const}$. (Площади таких поверхностей масштабируются как $A \propto \rho$. Более того, мощность, протекающая через них, пропорциональна $\psi^2 A$, потому что поток энергии, связанный с волной, обычно пропорционален ψ^2 , и направлена перпендикулярно волновым фронтам.) Цилиндрическая волна, указанная в выражении (2), такова, что генерируется однородным линейным источником, расположенным в точке $\rho = 0$ - см. рис. 1.»

Рис. 1.

Странно, что автор назвал такие волны цилиндрическими. Следовало бы назвать их коническими, т.к. в них волновые фронты - набор концентрических цилиндров, которые распространяются радиально наружу, еще и распространяются вдоль оси: раньше возникшие фронты продолжают расширяться в то время, как возникающие цилиндры начинают расширяться. Следовательно, описываемые волны не являются цилиндрическими.

Однако цилиндрические волны существуют в природе. Посмотрите на увеличительное стекло, которым мальчик в полдень

разводит огонь – см. рис. 2. Солнечный луч, который входим в лупу, очевидно является цилиндрической волной. Известны также цилиндрические линзы, особенность которых – наличие оси, в направлении которой оптическое действие не проявляется (т.е. отсутствует преломление, отражение и рассеяние излучения) [5]. Другой пример – линза Френеля, создающая цилиндрическую волну на выходе – см. рис. 3 из [6].

Рис. 2.

Рис. 3.

Таким образом, цилиндрические волны, (впрочем, также, как и конические) не могут быть представлены волновой функцией. Далее будет доказано, что для системы уравнений Максвелла существует решение, описывающее цилиндрическую волну. Это решение сохраняет постоянство потока энергии в такой волне и форму этой волны. Затем доказывается, что такая волна обладает массой и это является свойством самой волны, а не свойством фотонов. При этом представление о фотоне становится излишним. Показывается также, что энергия и масса волны – это единая сущность и в волне нет превращения одного в другое и обратно.

2. Математическая модель

Далее мы будем использовать систему СИ. Рассмотрим систему уравнений Максвелла, которая имеет вид

$$\operatorname{rot}(E) + \mu \frac{\partial H}{\partial t} = 0, \quad (a)$$

$$\operatorname{rot}(H) - \varepsilon \frac{\partial E}{\partial t} = 0, \quad (b)$$

$$\operatorname{div}(E) = 0, \quad (c)$$

$$\operatorname{div}(H) = 0, \quad (d)$$

где

E – электрические напряженности,

H – магнитные напряженности

ε – абсолютная диэлектрическая проницаемость,

μ – абсолютная магнитная проницаемость.

В системе цилиндрических координат r, φ, z эти уравнения имеют следующий вид:

$$\frac{E_r}{r} + \frac{\partial E_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0, \quad (1)$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial E_\varphi}{\partial z} = \mu \frac{dH_r}{dt}, \quad (2)$$

$$\frac{\partial E_r}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial r} = \mu \frac{dH_\varphi}{dt}, \quad (3)$$

$$\frac{E_\varphi}{r} + \frac{\partial E_\varphi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_r}{\partial \varphi} = \mu \frac{dH_z}{dt}, \quad (4)$$

$$\frac{H_r}{r} + \frac{\partial H_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0, \quad (5)$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial H_\varphi}{\partial z} = \varepsilon \frac{dE_r}{dt}, \quad (6)$$

$$\frac{\partial H_r}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial r} = \varepsilon \frac{dE_\varphi}{dt}, \quad (7)$$

$$\frac{H_\varphi}{r} + \frac{\partial H_\varphi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_r}{\partial \phi} = \varepsilon \frac{dE_z}{dt}, \quad (8)$$

где E_r, E_φ, E_z – электрические напряженности, H_r, H_φ, H_z – магнитные напряженности. В [1] показано, существует решение этой системы уравнений в следующем виде:

$$H_r = h_r(r) \text{co}, \quad (9)$$

$$H_\varphi = h_\varphi(r) \text{si}, \quad (10)$$

$$H_z = h_z(r) \text{si}, \quad (11)$$

$$E_r = e_r(r) \text{si}, \quad (12)$$

$$E_\varphi = e_\varphi(r) \text{co}, \quad (13)$$

$$E_z = e_z(r) \text{co}, \quad (14)$$

где

$$\text{co} = \cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (15)$$

$$\text{si} = \sin(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (16)$$

$$\chi = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}, \quad (17)$$

$$h_z(r) = 0, \quad (19)$$

$$e_z(r) = 0, \quad (20)$$

$$e_r = e_\varphi = Ar^{\alpha-1}, \quad (21)$$

$$h_\varphi(r) = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_r(r), \quad (22)$$

$$h_r(r) = -h_\varphi(r), \quad (23)$$

где $A, \varepsilon, \mu, \alpha, \omega$ – константы. Это решение отличается от общеизвестной волновой функции и, в отличие от нее, удовлетворяет закону сохранения энергии.

3. Скорость и длина волны

Фаза в нашем случае

$$\phi = \chi z + \omega t \quad (1)$$

и относится к движению точки при постоянном ϕ . Длина волны равна (как обычно) расстоянию, которое точка с постоянной фазой проходит, двигаясь со скоростью v , за интервал времени, равный периоду

$$T = \frac{2\pi}{\omega}. \quad (2)$$

При этом величина (48) не изменяется. Следовательно,

$$\chi\lambda + \omega T = 0. \quad (3)$$

Тогда получаем (не обращая внимания на знак);

$$\lambda = \frac{\omega T}{\chi}. \quad (4)$$

С другой стороны по определению

$$\lambda = \nu T \quad (5)$$

или, с учетом (2),

$$\lambda = \frac{2\pi\nu}{\omega}. \quad (6)$$

Из (4, 2) находим:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\chi}. \quad (7)$$

Из (6, 7) находим:

$$\chi = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{\nu}. \quad (8)$$

Сравнивая (2.17) и (8) находим скорость движения электромагнитной волны:

$$c = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}, \quad (9)$$

что соответствует известному соотношению.

4. Энергия

Плотность энергии поперечных колебаний в этой волне в системе СИ

$$W = \frac{1}{2}(\varepsilon H^2 + \mu E^2) \quad (1)$$

Учитывая (2.19-2.23), находим плотность энергии:

$$W = \frac{1}{2} \left(\varepsilon \left((e_r \sin)^2 + (e_\phi \cos)^2 \right) + \mu \left((h_r \cos)^2 + (h_\phi \sin)^2 \right) \right) \quad (2)$$

или

$$W = \frac{1}{2}(\varepsilon e_r^2 + \mu h_r^2) \quad (3)$$

Из (3, 2.22) находим плотность энергии в точке данного радиуса:

$$W(r) = \varepsilon e_r^2 \quad (4)$$

Таким образом, плотность энергии электромагнитной волны постоянна во времени и одинакова на всех точках цилиндра данного радиуса. Найдем еще плотность энергии на сечении волны:

$$\bar{W} = \iint_{r,\phi} (W(r) dr \cdot d\phi) = 2\pi\varepsilon \int_r (e_r^2 r dr). \quad (5)$$

5. Потоки энергии

Плотность потока электромагнитной энергии – вектор Пойнтинга в системе СИ

$$S = E \times H, \quad (1)$$

В цилиндрических координатах r, ϕ, z плотность потока электромагнитной энергии имеет три компоненты S_r, S_ϕ, S_z ,

направленные вдоль радиуса, по окружности, вдоль оси соответственно. Они определяются по формуле

$$S = \begin{bmatrix} S_r \\ S_\varphi \\ S_z \end{bmatrix} = (E \times H) = \begin{bmatrix} E_\varphi H_z - E_z H_\varphi \\ E_z H_r - E_r H_z \\ E_r H_\varphi - E_\varphi H_r \end{bmatrix}. \quad (2)$$

Поток, проходящий через данное сечение цилиндрической волны в данный момент времени,

$$\bar{S} = \begin{bmatrix} \bar{S}_r \\ \bar{S}_\varphi \\ \bar{S}_z \end{bmatrix} = \iint_{r,\varphi} \left(\begin{bmatrix} S_r \\ S_\varphi \\ S_z \end{bmatrix} dr \cdot d\varphi \right) \quad (3)$$

Выше показано, что $H_z(r) = 0$, $E_z(r) = 0$. Следовательно, $S_r = 0$, $S_\varphi = 0$, т.е. поток энергии распространяется только вдоль оси oz и определяется в соответствии с (2.10-2.13) как

$$\bar{S} = \bar{S}_z = \iint_{r,\varphi} \left((e_r h_\varphi \sin^2 - e_\varphi h_r \cos^2) dr \cdot d\varphi \right) \quad (4)$$

или, с учетом (2.21-2.23),

$$\bar{S} = \bar{S}_z = \iint_{r,\varphi} \left((e_r h_\varphi \sin^2 + e_r h_\varphi \cos^2) dr \cdot d\varphi \right) \quad (5)$$

или

$$\bar{S} = \bar{S}_z = \iint_{r,\varphi} (e_r h_\varphi dr \cdot d\varphi). \quad (6)$$

Из (2.22) находим:

$$e_r h_\varphi = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_r^2. \quad (7)$$

Из (7, 2.21) находим плотность энергии в точке на данном радиусе:

$$S(r) = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_r^2. \quad (8)$$

Из (6, 7, 8) находим:

$$\bar{S} = \bar{S}_z = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \iint_{r,\varphi} (e_r^2 dr \cdot d\varphi) = 2\pi \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \int_r (e_r^2 \cdot r \cdot dr) \quad (9)$$

Следовательно, существует только поток вдоль оси z и этот поток энергии электромагнитной волны является постоянным во времени. Это соответствует закону сохранения энергии. Отсутствие потока энергии по радиусу означает, что область существования волны НЕ расширяется. Это означает, что данное решение уравнений Максвелла описывает цилиндрическую волну.

Рассматривая плотность потока энергии, как плотность мощности найдем давление, как силу, движущую волну со скоростью света (3.9):

$$d(r) = S(r)/c = S(r)\sqrt{\mu\varepsilon}/c = S(r)\sqrt{\mu\varepsilon} = \varepsilon e_r^2. \quad (10)$$

Мы получили формулу, совпадающую с формулой плотности энергии (4.4). Таким образом, волна развивает силу $d(r)$, которая равна плотности энергии волны. Очевидно, уравновешивается силой трения вакуума.

6. Масса волны

Масса волны может быть найдена по аналогии с механикой: при известной плотности энергии W и скорости волны c плотность массы

$$m = \frac{W}{c^2}. \quad (1)$$

Но аналогия – не доказательство. Такая же формула используется в предположении, что волна – это поток фотонов, энергия которых равна кванту энергии. Но мы должны остаться в рамках классической электродинамики.

Мы будем использовать известную формулу Умова [3], которая связывает плотности энергии W и потока энергии S со скоростью v движения энергии:

$$v = \frac{S}{W}. \quad (3)$$

Эта формула признана общезначимой. Известно также [2], что плотность импульса

$$p = \frac{S^2}{v}, \quad (4)$$

а плотность массы будем определять, как

$$m = \frac{p}{v} = \frac{S^2}{v^2}. \quad (5)$$

Из (1, 5) находим

$$m = \frac{w^3}{S^2}. \quad (6)$$

Из (4, 3.4, 4.9) находим:

$$m = \varepsilon^3 e_r^6 \left(\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_r^2 \right)^{-2} = \varepsilon^2 \mu e_r^2. \quad (7)$$

Итак, волна обладает массой и это является свойством самой волны, а не свойством фотонов, «несущих» волну. Представление о фотоне для объяснения существования массы у волны становится излишним.

Из (3.4, 5) находим:

$$W/m = \frac{1}{\varepsilon\mu} \quad (8)$$

или

$$W = mc^2. \quad (9)$$

В сущности, мы вернулись к формуле (1). Это означает, что энергия и масса волны – это единая сущность: энергия и масса в волне существуют одновременно (нет превращения одного в другое и обратно).

7. Вращение волны

Существуют явления, в которых эффективность воздействия электромагнитной волны зависит от частоты (фотоэффект, фотосинтез, некоторые химические реакции). Это означает, что в этих явлениях электромагнитные волны одной и той же интенсивности, но разной частоты проявляют себя по-разному. Для объяснения такого свойства электромагнитных волн было предложено представление о фотонах.

Но можно найти объяснение влияния частоты, оставаясь в рамках волновой теории.

В [1] показано, что, кроме продольного движения, цилиндрическая волна вращается вокруг своей оси. Там показано, что скорость этого вращения равна производной $\frac{d\varphi}{dt}$ от функции $z(\varphi, t)$. Рассмотрим, например, функцию H_r , заданную неявно в виде (2.9-2.16). Имеем:

$$\frac{d(H_r)}{d\varphi} = h_r \frac{d}{d\varphi} (\cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t)) = -\text{si} \cdot h_r \alpha, \quad (1)$$

$$\frac{d(H_r)}{dt} = h_r \frac{d}{dt} (\cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t)) = -\text{si} \cdot h_r \omega. \quad (2)$$

Тогда угловая скорость вращения волны

$$\omega_\varphi = \frac{d\varphi}{dt} = \frac{d(H_r)}{dt} / \frac{d(H_r)}{d\varphi} = \frac{\omega}{\alpha}. \quad (3)$$

Видно, что линейная скорость вращения зависит от частоты, а направление вращения зависит от знака α . Это означает, что в волне существует момент вращения вокруг центральной оси – см. рис. 4 (взятом из [7]). Это явление – «закрученность света» обнаружено экспериментально, широко известно [7], но не следует из волнового уравнения – известного решения уравнений Максвелла. Однако, она естественным образом следует из предложенного решения.

Плотность момента инерции волны относительно центральной оси

$$j = mr^2, \quad (2)$$

где m - плотность массы электромагнитной волны. Плотность энергии вращательного движения волны на окружности данного радиуса

$$Q(r) = mr^2 \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2 = \frac{W}{c^2} r^2 \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2 \quad (3)$$

Плотность потока вращающейся энергии на сечении волны

$$\bar{Q} = \iint_{r,\varphi} (Q(r)dr \cdot d\varphi) = 2\pi \int_r (Q(r)r \cdot dr) = \frac{1}{c^2} \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2 \int_r (W(r)r^3 dr).$$

или, с учетом (4.4)

$$\bar{Q} = \frac{\varepsilon}{c^2} \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2 \int_r (e_r^2 r^3 dr). \quad (4)$$

Рис. 4.

Таким образом, аналогично массе m и энергии W , связанными уравнением (6.9), в волне есть момент инерции j и энергия вращательного движения Q . Будем называть ее вращательной энергией волны. Эта энергия – еще одна третья составляющая энергии электромагнитной волны. Она вращается на данном радиусе со скоростью

$$v_\varphi = \omega_\varphi r = \frac{\omega r}{\alpha}. \quad (4)$$

Соответствующую плотность потока найдем по формуле Умова:

$$q = Qv_\varphi = mr^2 \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2 \frac{\omega r}{\alpha} = mr^3 \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^3. \quad (6)$$

Полный поток вращающейся энергии

$$P_Q = L \int_r (q \cdot dr) = Lm \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^3 \int_r (r^3 dr). \quad (7)$$

Важно отметить, что этот поток энергии зависит от частоты в третьей степени, в то время, как поток электромагнитной энергии вовсе не зависит от частоты.

Соотношение между электромагнитной энергией волны и вращательной энергией волны найдем из (3):

$$\frac{Q}{W} = \left(\frac{r \cdot \omega}{\alpha \cdot c}\right)^2. \quad (8)$$

Видно, что это соотношение резко возрастает при больших частотах. Видно также, что оно резко возрастает при уменьшении α . Малые α соответствует малым значениям электромагнитной энергии волны. Именно при малых энергиях и высокой частоте обнаружено, что энергия электромагнитной волны превышает ее вычисленную электромагнитную энергию. Именно в таких условиях было обнаружено, что волны одной и той же интенсивности, но разной частоты проявляют себя по-разному. И именно поэтому было предложено представление о фотонах.

Запишем выражение для плотности полной энергии волны

$$\Xi = W + Q = W \left(1 + \frac{1}{c^2} r^2 \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2\right) \quad (9)$$

или, с учетом (6.9),

$$\Xi = W + Q = m \left(c^2 + r^2 \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2\right). \quad (10)$$

8. Квантование волны

Можно рассмотреть импульсную электромагнитную волну и разложить ее в ряд монохроматических волн. Тогда поток энергии импульсной волны можно представить суммой ряда потоков монохроматических волн. Это означает, что может существовать импульсный поток энергии. Минимальная величина импульса потока энергии может быть определена по известной величине кванта энергии. Для этого не нужно существование фотона.

Таким образом, представление о фотоне становится излишним для объяснения указанных явлений. Следовательно, фотон – это физическая иллюзия, такая же как флогистон и теплород.

Литература

1. С.И. Хмельник. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла. Version 24, pp. 1–463, "MiC" - Mathematics in Computer Corp., <https://doi.org/10.5281/zenodo.7241528>

2. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. Фейнмановские лекции по физике. Т. 6. Электродинамика. Москва, изд. "Мир", 1966.
3. Умов Н.А. Уравнения движения энергии в телах. - Одесса: Типография Ульриха и Шульца, 1874. - 56 с.
<http://izdatelstwo.com/clicks/clicks.php?uri=lib.izdatelstwo.com/Papers2/Umow.pdf>
4. Richard Fitzpatrick, Professor of Physics. Cylindrical Waves,
<https://farside.ph.utexas.edu/teaching/315/Waves/node54.html>
5. Цилиндрические линзы: основные характеристики и применение,
https://in-science.ru/library/article_post/cilindricheskie-linzy
6. Fresnel lens, https://en.wikipedia.org/wiki/Fresnel_lens;
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Fresnel_lighthouse_lens_diagram.png
7. Игорь Иванов. Закрученный свет и закрученные электроны: обзор последних результатов, http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/432009/Zakruchennyy_svet_i_zakruchennyye_elektrony_obzor_poslednikh_rezultatov